

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

20e jaargang november 1946 no. 10

INHOUD:

<i>Het object der bedrijfshuishoudkunde (III)</i>	blz. 310
<i>door Prof. Th. Limperg Jr.</i>	
<i>Opmerkingen en beschouwingen over „Theoretische Bedrijfs- economie I” van Dr. J. L. Mey Jr.</i>	blz. 313
<i>door H. van Hensbergen met naschrift van Dr. J. L. Mey Jr.</i>	
<i>Ordering van het accountantsberoep in Nederland</i>	blz. 329
<i>door Mr. B. Moret met naschrift van W. N. de Blaey</i>	
<i>Consumentencrediet en efficiency</i>	blz. 331
<i>door Joh. van Roon</i>	
<i>Boekbespreking Prof. Dr. M. J. H. Smeets: De ontwikkeling van de Inkomstenbelasting</i>	blz. 335
<i>door Prof. Dr. P. J. A. Adriani</i>	
<i>Ingekomen boeken</i>	blz. 336
<i>Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 337
<i>Boekenrepertorium</i>	blz. 342